

Для цитирования: Бурянина О. А.

Основные направления государственного регулирования и поддержки инновационной деятельности предприятий (на примере Челябинской области) // Социум и власть. 2020. № 1 (81). С. 74—89. DOI: 10.22394/1996-0522-2020-1-74-89.

DOI: 10.22394/1996-0522-2020-1-74-89

УДК 338.24

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Бурянина Оксана Александровна,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал, кандидат экономических наук. Российская Федерация, 454071, г. Челябинск, ул. Комарова, д. 26. E-mail: buba.79.79@mail.ru

Аннотация

Введение. В статье рассмотрена система государственного регулирования инновационной деятельности, раскрыты формы поддержки инновационного бизнеса.

Цель. Данная статья посвящена проблеме совершенствования методов государственного регулирования инноваций и поддержки инновационных предприятий в Челябинской области.

Методы. Для написания данной статьи использовались экономическая аналитика, статистико-экономический метод для сбора и обработки показателей системы инновационного развития регионов, сравнительный метод — сравнение показателей в среднем по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу и Челябинской области.

Научная новизна. Рассмотрены проблемы развития инновационных предприятий; современные механизмы поддержки инновационной деятельности предприятий Челябинской области с точки зрения их эффективности; проанализирован опыт перспективных инновационных регионов и оценены возможности применения данного опыта в субъекте РФ. Государственное регулирование и поддержка инновационной деятельности рассмотрены в контексте реализации национальных и региональных проектов.

Результаты. В статье обозначены проблемы, которые существуют при регулировании государством инновационной деятельности. Также описаны и рассмотрены меры государственной поддержки и стимулирования инновационного предпринимательства на примере Челябинской области, а также проанализированы показатели инновационного развития предприятий Челябинской области в сравнении с другими регионами Уральского Федерального округа за 2005—2018 гг.

Выводы. На основании анализа автор приходит к выводу о необходимости совершенствования организационного механизма регулирования инновационной деятельности на уровне Челябинской области, в области налоговой и финансовой поддержки инновационных предприятий, развития инновационной инфраструктуры. Соответствующие выводы представлены с опорой на факты и проведенное исследование о развитии инновационной деятельности в Челябинской области.

Ключевые понятия:

инновационные предприятия, механизмы государственной поддержки, технологические инновации, инновационная инфраструктура, налоговые льготы.

Введение

Государственное регулирование инновационной деятельности — это комплексное воздействие государственных органов власти на деятельность инновационных предприятий, а также на внешнее окружение с целью качественного изменения воспроизводственного процесса, обеспечения благоприятной экономической, социальной среды для ведения бизнеса.

Государственное регулирование инновационной деятельности в стране и в субъектах Российской Федерации осуществляется посредством формирования государственной инновационной политики и законодательной основы ее реализации.

Основными направлениями государственного регулирования на уровне субъектов Российской Федерации выступают:

- создание специальных структур, проводящих политику в данной сфере (на уровне регионов специальными органами являются министерство экономического развития, департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности, министерство промышленности и науки);
- определение основных направлений государственной инновационной политики и мер по ее реализации;
- финансирование инновационной деятельности;
- осуществление амортизационной и налоговой политики, направленной на стимулирование инновационной деятельности.

Основным инструментом государственного регулирования инновационной деятельности выступает государственная поддержка инновационных предприятий.

Согласно Федеральному закону № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» государственная поддержка инновационной деятельности — совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях создания необходимых правовых, экономических и организационных условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность¹.

¹ О науке и государственной научно-технической политике : Федеральный закон от 23.08.1996

Государственное регулирование инновационной деятельности должно сочетаться с эффективным функционированием конкурентного рыночного инновационного механизма, защитой интеллектуальной собственности [3, с. 120].

Недостаточная поддержка инноваций, неразвитость инновационной инфраструктуры и инструментов коммерциализации приводит к низкому спросу на инновации, а также избыточному перекосу в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрения собственных новых разработок [21, с. 45].

Методы и материалы

Информационной базой для исследования послужил официальный сайт Федеральной службы государственной статистики; инновационный портал Уральского федерального округа; рейтинги инновационных регионов России, разработанные Ассоциацией инновационных регионов России, и т. д. Использовалась экономическая аналитика, статистико-экономический метод для сбора и обработки показателей системы инновационного развития регионов, сравнительный метод для сравнения данных показателей в среднем по Российской Федерации, Уральскому федеральному округу и Челябинской области.

Развитие инновационной деятельности Российской Федерации в большей мере определяют ее регионы, среди которых есть регионы — лидеры инновационной активности, регионы-середняки и отстающие регионы. Именно от инновационного развития регионов будет зависеть конкурентоспособность всего государства на мировом рынке, его устойчивость в достижении стратегических задач, стоящих перед обществом.

Среди регионов Российской Федерации по итогам 2018 г. Челябинская область занимает: 3-е место — по производству мяса скота и птицы; 5-е место — по производству яиц; 6-е место — по объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах; 15-е место — по обороту розничной торговли; 15-е место — по объему ввода жилья; 25-е место — по объему инвестиций в основной капитал².

№ 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019). URL: <http://www.consultant.ru/document> (дата обращения: 09.10.2019).

² Об утверждении «Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года» : Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 // Законодательное Собрание Челябинской

Область обладает значительным производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, уникальными природно-климатическими условиями [4, с. 99].

Вместе с тем негативными тенденциями в экономическом и инновационном развитии Челябинской области являются структура экономики с преобладаем металлургического производства, недостаток инвестиций в инфраструктурные отрасли, необеспеченность производственной инфраструктуры региональной сырьевой базы, большое количество закупаемого оборудования [9, с. 116].

В современных условиях развития российской экономики можно наблюдать значительную конкуренцию между областями за инвестиционные ресурсы. В результате среди субъектов Уральского Федерального округа Челябинская область в 2018 г. заняла 3-е место по объему инновационной продукции.

Удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженной продукции по Уральскому федеральному округу представлена в табл. 1.

В Челябинской области доля инновационной продукции в 2018 г. сократилась с 7,2 до 6,2 %, в то время как Тюменская область плавно повысила свой инновационный потенциал и к 2018 г. занимает лидирующие позиции. Снижение данного показателя обусловлено экономическим кризисом 2014—2015 гг., санкциями по отношению к предприятиям Челябинской области, уменьшением объема поддержки инвесторов и неэффективными мерами государственной поддержки органами исполнительной власти. URL: <https://zs74.ru> (дата обращения: 09.09.2019).

нительной власти. В Стратегии развития инновационной деятельности в Челябинской области до 2020 г. данный показатель был запланирован на 2015 г. по модернизационному сценарию на уровне 12,5 % и в 2020 г. — на уровне 15 %; по прогрессивному сценарию — 13 и 17,0 % соответственно. Следовательно, можно сказать, что данный индикатор к 2020 г. вряд ли будет выполнен.

Если рассматривать объем продукции по видам экономической деятельности, то можно сказать, что по данным за 2017 г. в Челябинской области обрабатывающим производством было произведено инновационной продукции на сумму 74 614,1 млн руб. из них 64 502,6 — это металлургическое производство (86,4 %), а производство компьютеров, IT-технологий — на 653,4 млн руб. (0,8 %).

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в Уральском федеральном округе, представлен в табл. 2.

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в Челябинской области, в 2017 г. по сравнению 2016 гг. вырос с 6,2 до 7,8 %. Данный показатель выше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу и в среднем по Российской Федерации. В Стратегии развития инновационной деятельности в Челябинской области до 2020 г. данный показатель был запланирован на 2015 г. по модернизационному сценарию на уровне 10,5 % и в 2020 г. — на уровне 11,5 %; по прогрессивному сценарию — 11,5 и 13,5 % соответственно. Исходя из динамики данного индикатора, можно сказать, что показатель доли предприятий, осуществлявших технологические инновации, к 2020 г. также не будет выполнен.

Созданная российской властью система стимулов серьезно продвинула науку и увеличило количество производственных

Таблица 1

Удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженной продукции по Уральскому федеральному округу, проценты*

Регион	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Российская Федерация	4,8	6,3	8,0	9,2	8,7	8,4	8,5	7,2	6,5
Уральский федеральный округ	2,2	2,7	2,1	2,6	2,3	2,7	4,4	5,2	4,3
Челябинская область	2,4	3,0	5,9	8,0	4,6	5,2	3,4	7,2	6,2
Тюменская область	0,5	0,5	0,6	0,9	3,1	3,0	15,8	17,8	19,5
Курганская область	3,8	3,2	3,0	3,9	2,6	3,6	2,7	3,6	3,2
Свердловская область	5,8	5,8	4,1	6,4	5,8	7,3	8,4	10,3	6,9
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	0,9	2,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,4	1,5	1,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : стат. сб. М. : Росстат, 2018. 1162 с.

Таблица 2

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе обследованных организаций по Уральскому федеральному округу, проценты*

Регион	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Российская Федерация	7,9	8,9	9,1	8,9	8,8	8,3	7,3	7,5
Уральский федеральный округ	9,6	9,8	9,0	8,0	7,1	6,7	6,5	7,3
Челябинская область	8,4	9,5	9,8	8,0	7,6	8,1	6,2	7,8
Тюменская область	10,1	10,4	7,9	8,4	9,0	9,0	9,0	9,9
Курганская область	12,0	12,0	8,9	6,5	4,4	4,0	3,8	4,1
Свердловская область	12,4	10,9	11,3	10,2	8,8	7,8	7,8	8,5
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	6,7	7,5	5,6	5,6	3,8	3,6	4,5	4,7
Ямало-Ненецкий автономный округ	6,6	7,4	7,2	4,7	7,3	6,3	6,8	7,0

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : стат. сб. М. : Росстат, 2018. 1162 с.

разработок в Челябинской области. В реестре инновационных проектов и разработок зарегистрировано более 120 передовых производственных технологий, что укрепляет научный потенциал региона (табл. 3).

По количеству разработанных передовых производственных технологий лидирует Челябинская область (122 производственные технологии из 236 по Уральскому федеральному округу)

Динамика использования передовых производственных технологий за 2005—2017 гг. говорит о невысокой эффективности использования. Данный показатель незначительно повысился по сравнению с остальными лидерами УФО. Челябинская область на 2-м месте (используемых передовых технологий — 7036) (табл. 4).

Необходимо отметить, что такая область, как Свердловская, создает больше передовых производственных технологий, чем Челябинская, так как эффективность труда исследователей значительно выше, чем в среднем по России.

Затраты на технологические инновации в Челябинской области представлены в табл. 5.

Таким образом, затраты на технологические инновации в Челябинской области практически сравнялись с докризисным годом и составили 28 327 млн руб. За исследуемый период изменилась структура затрат по видам инновационной деятельности. Положительным фактором является увеличение затрат на исследования и разработку новых продуктов, что составило в 2018 г. 63,4 % всех затрат на технологические инновации (в 2013 г. данные затраты составили всего 28,6 %); затраты по покупке готовых машин и оборудования напротив сократились: в 2018 г. удельный вес составил 58,5 %, в 2018, соответственно — 24,9 %. За исследуемый период по-прежнему остается низким удельный вес средств, направленных на приобретение новых технологий, маркетинговые исследования, из года в год уменьшаются затраты на обучение и подготовку персонала.

Одним из показателей, по которому можно говорить об эффективности затрат на инновационную деятельность, является объем инновационной продукции на рубль затрат на технологические инновации (табл. 6).

Таблица 3

Разработанные передовые производственные технологии, ед.*

Регион	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Уральский федеральный округ	80	100	144	144	173	182	204	254	236
Челябинская область	15	37	49	56	73	96	92	121	122
Курганская область	3	—	—	6	12	—	—	—	—
Свердловская область	31	52	86	74	71	59	90	99	85
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	11	—	—	2	3	1	—	—	1
Ямало-Ненецкий автономный округ	—	1	4	1	4	16	13	22	12
Тюменская область без АО	20	10	5	5	10	10	9	12	16

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : стат. сб. М. : Росстат, 2018. 1162 с.

Таблица 4

Используемые передовые производственные технологии, ед.*

Регион	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Уральский федеральный округ	13 801	27 416	23 648	24 720	23 746	22 832	24 161	26 786	28 588
Челябинская область	3059	5154	5801	5808	5685	5891	6331	7000	7306
Тюменская область	1339	3057	1422	14831	145	1527	1809	2084	2273
Курганская область	677	836	835	966	995	1106	963	1727	1684
Свердловская область	6420	13 246	10 337	10704	9595	9050	9697	10 379	10 662
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	1209	1495	1484	1839	2049	1328	1309	1969	2309
Ямало-Ненецкий автономный округ	1097	3628	3769	3920	3971	3930	4052	3627	4354

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : стат. сб. М. : Росстат, 2018. 1162 с.

Таблица 5

Затраты на технологические инновации в Челябинской области за 2013—2018 гг.*

	2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
Затраты предприятий на технологические инновации	27 118,7	100,0	24 190,4	100,0	6154,2	100	19 391,6	100	21614,5	100	28 327	100
затраты на разработку инновационных продуктов, технологических процессов	7749	28,6	4622,6	19,1	855,9	13,9	1417,9	7,3	10494,6	48,6	17 969,5	63,4
затраты на дизайн	—	—	—	—	—	—	—	—	1560,3	7,2	24,7	0,1
затраты на приобретение готовых машин и оборудования	15 870,2	58,5	14 918,9	61,7	3767,7	61,2	12 079,1	62,3	6406,2	29,6	7051,4	24,9
затраты на приобретение новых технологий	19,1	0,1	14,1	0,1	33,7	0,5	888,6	4,6	21,7	0,1	36,3	0,1
затраты на приобретение программных средств	49	0,2	102,8	0,4	62,6	1,0	241,8	1,2	273,2	1,3	407,8	1,4
инжиниринг	859,3	3,2	2606,8	10,8	244,5	4,0	3518,7	18,1	636,8	2,9	1053,3	3,7
обучение персонала	301	1,1	9,2	0,0	16,4	0,3	13,5	0,1	55,8	0,3	8,7	0,0
маркетинговые исследования	1,7	0,0	0,7	0,0	3,5	0,1	1,4	0,0	2,4	0,0	363,4	1,3
прочие затраты	2269,4	8,4	915,3	3,8	1169	19,0	1230,6	6,3	2163,5	10,0	1411,9	5,0

* Статистический ежегодник по Челябинской области : стат. сб. Челябинск : Челябинскстат, 2018. 494 с.

Таблица 6

Эффективность затрат инновационных предприятий на технологические инновации в Челябинской области*

	Объем реализации инновационных товаров, млн руб.	Затраты на технологические инновации, млн руб.	Эффективность затрат инновационных предприятий (инновационная продукция на один рубль затрат), руб.
2014 год, всего	47 602,6	24 190,4	1,9
металлургическое производство	36 075,4	5741,5	6,2
2016 год, всего	38 935,7	19 391,6	2,0
металлургическое производство	13 275,1	3324,9	3,9
2017 год, всего	103 405,8	21 614,5	4,7
металлургическое производство	64 502,6	2954,5	21,8
2018 год, всего	100 355,7	28 626,4	3,5

* Статистический ежегодник по Челябинской области : стат. сб. Челябинск : Челябинскстат, 2018. 494 с.

Объем инновационной продукции на рубль затрат на технологические инновации в Челябинской области в 2018 г. составил 3,5 рубля, что ниже уровня 2017 г., но выше уровня 2014—2016 гг. Данный показатель для металлургического производства за рассматриваемый период гораздо выше, что говорит об эффективности инновационной деятельности данной отрасли.

В современных условиях развития государственное регулирование инновационной деятельности отечественных предприятий необходимо по ряду причин: более высокий риск осуществления производственно-хозяйственной деятельности по сравнению с другими сферами; большая неопределенность при получении научно-технических результатов; длительный инновационный процесс от идеи до коммерциализации инновационного продукта.

По мнению В. В. Реймер, необходимость регулирования инновационных процессов со стороны государства определяется следующими факторами: «интенсивными факторами экономического роста, структурой потребления благ, глобальной конкурентоспособностью национальных экономик, научно-техническим прогрессом» [20, с. 55].

Основными функциями государственного регулирования инновационной деятельности предприятий, по мнению О. В. Никулиной, выступают «аккумулирующая функция, функция определения приоритетов, правовая, стимулирующая, кадровая, инфраструктурная, информационная, международная» [13, с. 4].

Государственное регулирование инновационной деятельности в научной литературе понимается в различных аспектах.

Некоторые исследователи придерживаются точки зрения, что государственное регулирование инноваций — это форма комплексного, целевого воздействия государственных органов власти на инновационную сферу в целях разработки инновационной политики, формирования и поддержки различных инновационных процессов, которые должны сопровождаться эффективными изменениями. Другие исследователи понимают под государственным регулированием специальные воздействия госорганов с помощью различных инструментов и регуляторов, направленных на развитие страны и региона [8; 9; 11]; третьи ученые понимают под государственным регулированием механизм реализации государственной инновационной политики, направленной на интересы институтов инновационной сферы (инновационные пред-

приятия, инновационная инфраструктура и т. д.) [7; 17].

В этом вопросе можно согласиться с мнением Л. Г. Головача, который под государственным регулированием инновационной сферы понимает совокупность используемых государством методов нормативно-правового, инфраструктурного, экономического, организационного, финансового воздействия [5, с. 38].

Основным инструментом государственного регулирования инновационной деятельности выступает государственная поддержка инновационных предприятий.

Государственная поддержка инновационной деятельности предприятий представляется как на федеральном, так и на региональном уровне.

Основными формами государственной поддержки являются следующие основные направления:

- 1) финансовая поддержка (предоставление субсидий, грантов, льготных кредитов и поручительств);
- 2) налоговая поддержка (налоговое регулирование в части освобождения или уменьшения налоговой нагрузки на инновационное предпринимательство, пониженные тарифы страховых взносов);
- 3) имущественная поддержка (предоставление помещений под производственные и офисные цели по льготной ставке арендной платы);
- 4) производственно-техническая поддержка (создание технопарков, индустриальных парков, инновационных кластеров, технополисов, бизнес-инкубаторов, способствующих успешному функционированию инновационного предпринимательства и коммерциализации инноваций);
- 5) информационная поддержка (создание федеральных, региональных информационных систем с целью обеспечения доступа инновационных предприятий к информации о государственных программах);
- 6) консультационная поддержка (создание организаций, оказывающих консультационные услуги, учебно-методологическая и научно-методическая помощь субъектам инновационного предпринимательства);
- 7) поддержка экспорта инновационной продукции.

Государственные бюджетные средства также предоставляются в форме участия в уставном капитале предприятия, при этом

образуется организация с государственным участием (государственно-частное партнерство). Полученные средства могут направляться на осуществление инновационной деятельности и на расширенное воспроизводство.

Функционирование инновационного предпринимательства должно происходить в комплексном взаимодействии не только инновационных регуляторов воздействия, но и при действии других механизмов, напрямую не связанных с поддержкой инноваций, таких как создание благоприятного инвестиционного климата, политика в сфере поддержки конкуренции, таможенное регулирование, инструменты поддержки малого и среднего бизнеса и т. д.

Государственное регулирование и поддержка инновационной деятельности должны рассматриваться в контексте реализации национальных и региональных проектов.

Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривается предоставление субсидий из федерального бюджета ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» на предоставление грантов СМП на создание и разработку инновационной продукции. Национальный проект структурирован таким образом, чтобы предложить необходимые меры поддержки предпринимателя на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: появление идеи начать бизнес, далее регистрация и помощь в получении доступного финансирования, имущественная поддержка. Объем финансирования по национальному проекту за все годы реализации проекта должен составить 28,754 млрд руб. По годам финансирование будет осуществляться неравномерно. Наибольший объем финансирования предусмотрен в 2019 г. (4,5 млрд руб.), далее наблюдается уменьшение объемов финансирования: в 2020 г. предусмотрено 0,225 млрд руб., в 2021 — 1,7125 млрд руб. и только в 2022 г. предусмотрено увеличение финансовых средств до 9,0625 млрд руб.¹ Количество инновационных субъектов малого предпринимательства также будет по

¹ Об утверждении «паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: Постановление Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 № 16 // Правительство РФ. URL: <http://government.ru/projects/selection/738> (дата обращения: 01.12.2019).

годам сокращаться. Если в 2019 г. количество СМП, получивших гранты от государства, должно быть не менее 207 организаций, то в 2021 г. — всего 88 предприятий.

В Челябинской области в рамках реализации национального проекта разработан региональный проект. Нужно сказать, что прямой поддержки именно инновационных предприятий в региональном проекте не предусмотрено. Но в структуре региональной составляющей национального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» предусмотрено предоставление субсидий Фонду развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» на развитие из средств областного бюджета для предоставления поручительства по банковским кредитам в размере 297 916,6 тыс. руб. (по 50 млн руб. ежегодно) и предоставление микрозаймов в размере 956 896,5 тыс. руб.² Данные мероприятия по поддержке малого предпринимательства также должны оказать влияние и на инновационный бизнес. В структуре региональной составляющей национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривается развитие инновационной инфраструктуры, а именно необходимость создания в Челябинской области новых промышленного парков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства, что абсолютно оправдано, так как Челябинская область, обладающая большим инновационным и промышленным потенциалом, в отличие от других субъектов РФ имеет недостаточное количество объектов инновационной инфраструктуры. Также региональным проектом предусмотрено организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов МСП в центрах оказания услуг для бизнеса, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых), что должно способствовать развитию инновационного предпринимательства.

В целях совершенствования государственного управления инновационным развитием субъектов Российской Федерации

² Паспорт региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы // Министерство экономического развития Челябинской области. URL: <https://mineconom74.ru> (дата обращения: 01.12.2019).

практически во всех регионах разработаны стратегии развития. В Челябинской области такими документами являются: «Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года», «Стратегии развития инновационной деятельности в Челябинской области до 2020 года», «Инвестиционная стратегия Челябинской области до 2010 года». В целях повышения эффективности инновационной деятельности предприятиями области разработаны законы: «О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской области», «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков».

Федеральным законом от 27.06.2018 № 160-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О промышленной политике в Российской Федерации”» определены правовые основы деятельности промышленных технопарков.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года», одной из основных задач является повышение экономической и инвестиционной активности, модернизация базовых отраслей экономики, опережающее развитие высокотехнологических отраслей промышленности и сервисной экономики, создание условий для роста числа предприятий и объемов производства высокотехнологичной и инновационной продукции¹.

Распоряжением губернатора Челябинской области от 07.02.2018 г. № 106-р был создан «Индустриальный консультативный совет при губернаторе Челябинской области», в состав которого включены представители государственных органов власти, а также генеральные директора крупных предприятий региона и их заместители, представители технопарковых структур, ректоры Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова» и «Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета)». Главной целью создания индустриального совета является помощь инновационным предприятиям в производстве новых продуктов, основанных на современных технологиях, создание благоприятного инвестиционного и инновационного климата.

¹ Об утверждении «Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года» : Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 // Законодательное Собрание Челябинской области. URL: <https://zs74.ru> (дата обращения: 09.09.2019).

Одним из основных методов решения на государственном уровне приоритетных задач является областная целевая программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области». Основные задачи государственной программы — создание благоприятной предпринимательской среды для ведения бизнеса, развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционное развитие Челябинской области.

Следует сказать, что в данной программе недостаточно отражены плановые индикаторы, которые отражают инновационное развитие экономики региона. В частности, нет целевых показателей, отражающих уровень развития инновационного потенциала региона: удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций; удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг и т. д.

До этой программы в субъектах Российской Федерации задачи в области инноваций и поддержки инновационной деятельности решались целевыми программами «Развитие инновационной деятельности». В Челябинской области, как и в других регионах, данная программа начала реализовываться с 2005 г. и разрабатывалась на каждые 2 года. Многие мероприятия из этих целевых программ выполнены не были, программные индикаторы не достигнуты, что доказывает низкую эффективность реализации данных мер государственной поддержки.

Следует сказать, что в Челябинской области не разработан закон «Об инновационной деятельности», между тем такие законы есть в перспективных инновационных субъектах Российской Федерации, например в Томской области и Пермском крае.

В 2005 г. в регионе был принят областной закон «О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской области». Данным законом определены цели и задачи органов государственной власти Челябинской области в сфере развития инноваций и инновационного процесса, а также механизмы стимулирования инновационной активности.

Данным законом определены субъекты инновационной деятельности, а также налоговые льготы бизнес-инкубаторам, резидентам инновационных технопарков, управляющим компаниям и т. д.

Так, система налоговых льгот, предоставляемых субъектам, занимающимся

инновационной деятельностью, включает себя налоговые льготы на трех уровнях: федеральном, региональном, местном уровне.

Льготы на федеральном уровне: налог на имущество организаций, налог на прибыль, НДС (налог на добавленную стоимость).

Все перечисленные налоговые льготы обладают общими признаками: эти льготы носят стимулирующий характер, предоставляются преимущественно в форме освобождения, реже в форме снижения налоговой ставки [19, с. 420].

Кроме перечисленных льгот налоговым кодексом также предусмотрена ускоренная амортизация (нелинейный метод) основных средств, освобождение от таможенных пошлин ввезенного оборудования, которому нет аналогов в Российской Федерации, предоставление резидентам ТОСЭР и ОЭЗ налоговых преференций, льготы по НДС.

В Челябинской области установлен пониженный размер ставки налога на прибыль в размере 13,5 % для управляющих компаний инновационных технопарков; для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий; резидентов индустриального (промышленного) парка¹.

Налоговая ставка устанавливается в размере 0 % в течение первых пяти лет для организаций — резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, удовлетворяющих требованиям статьи 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации, созданных в Челябинской области, и 10 % — в течение вторых пяти лет.

В Челябинской области существует льгота на налог на имущество организаций, которые являются резидентами индустриальных парков, технопарков (в ст. 381 НК РФ представлен список льгот по имущественному налогообложению организаций, которые действуют по всей стране).

Резиденты индустриальных парков также имеют льготы по земельному налогу. В Челябинской области не включены в перечень субъектов, занимающихся инновационной деятельностью, бизнес-инкубаторы, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

Установлены также льготы для субъектов, занятых инновационной деятельностью по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.

¹ О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков : закон Челябинской области от 28.11.2016 № 453-ЗО // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru.

Вместе с тем несовершенство отечественной налоговой системы проявляется в таких аспектах: сложность налогового регулирования; необоснованная неравномерность налоговой нагрузки на субъекты ведения хозяйства [11, с. 2].

Большое значение для укрепления инновационного потенциала Челябинской области явилось создание территорий опережающего экономического развития. За 2017—2019 гг. данный статут получили: «Бакал», «Верхний Уфалей», «Озерск» и «Снежинск», и «Миасс» 19 апреля 2019 г. также был признан ТОСЭР. К сожалению, по разным причинам, резидентов ТОЭСР в Челябинской области на 2019 г. — 13 предприятий: Бакал (пять резидентов), Верхний Уфалей (четыре), Снежинск (два) и Озерск (два). Одной из основных причин, по мнению предпринимателей Челябинской области, являются сложности с представлением большого количества документации для предоставления статуса резидента ТОСЭР, претендент должен предоставить бизнес-план своей предпринимательской деятельности. Кроме этого, основными требованиями к резиденту ТОСЭР являются: минимальный объем инвестиций в течение одного года 2,5 млн рублей и количество созданных рабочих мест — 10. Налоговые льготы, которые получают резиденты ТОСЭР, весьма значительны: освобождение от налога на прибыль, от уплаты налога на имущество и на землю, а также уменьшение ставки на обязательным платежам.

Анализ финансирования инновационной деятельности предприятий Челябинской области показал, что основным источником инноваций является собственные средства предприятий (табл. 7).

Как показывает анализ данных ежегодного статистического сборника Челябинской области, собственные средства организаций, используемые для финансирования инновационной деятельности, сокращаются. Из-за недостатка финансовых ресурсов на покупку оборотных средств, а также для простого воспроизводства предприятиям Челябинской области не хватает ресурсов на создание инновационных продуктов и технологий. Предприниматели в большей степени предпочитают получить безвозвратные средства из федеральных и региональных бюджетов, нежели тратить на это собственные ресурсы. Крупные проекты, охватывающие полный цикл работ, становятся для отечественных предприятий все более дорогостоящими и недоступными. Увеличение средств из федерального

Таблица 7

Затраты на технологические инновации по источникам финансирования*

Источники финансирования	2013		2014		2016		2018	
	млн руб	%						
Собственные средства организаций	12 606,6	71,3	8762,0	36,2	16 558,9	85,4	9091,0	32,1
Федеральный бюджет	1082,2	2,0	730,8	3,0	2080,6	10,7	17 546,6	61,9
Фонды поддержки научной, научно-инновационной деятельности	—		—		—		19,2	0,1
Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты	—		—		—		107,7	0,4
Иностранные инвестиции	—		—		—		2,9	0,0
Прочие	13 411,8	49,4	14 694,3	60,8	738,4	3,8	1559,6	5,5
Всего	27 118,7	100	24 190,4	100	19 391,6	100	28 327,0	100

* Статистический ежегодник по Челябинской области : стат. сб. Челябинск : Челябинскстат, 2018. 494 с.

бюджета в 2018 г. на финансирование инновационной деятельности привело к изменению структуры финансирования (удельный вес федерального бюджета составил 61,9 %).

Одним из проблем являются проблемы с финансированием инновационной деятельности, которые испытывают малые предприятия. По мнению С. Л. Парфеновой и А. В. Грибовского, основные причины недоступности государственной финансовой поддержки для инновационных предприятий — это, во-первых, узость выбранных приоритетных направлений науки и техники (многие предприятия, осуществляющие инновации, не входят в этот набор государственных приоритетов); во-вторых, ориентированность господдержки в основном на инновационные предприятия, которые осуществляют полный инновационный цикл производства продукции (от разработки и инжиниринга до выпуска готовой продукции) [16, с. 74].

Одной из основных мер государственного регулирования инновационного развития предприятий в регионах выступает прямая финансовая поддержка инновационных проектов. Основными инструментами такой поддержки выступают фонды. Так, Фондом содействия инновациям в Челябинской области в 2018 г. было профинансировано инновационных проектов на сумму 159 млн руб. Финансирование инновационных предприятий осуществлялось по конкурсу по программам «Умник», «Старт», «Коммерциализация» и «Развитие НТИ». Совместно с АО «РОСНАНО» реализуются 2 проекта с ООО «Русский кварц» и ООО «Энтерно» (выпуск соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов).

Количество профинансированных инновационных проектов за 2015—2018 гг. представлено в табл. 8.

Как показывает анализ, количество выигранных конкурсов инновационных проектов уменьшается с каждым годом, а по программе «Коммерциализация» в 2018 г. не прошло конкурс ни одно инновационное предприятие Челябинской области. Положительным фактором является увеличение инновационных проектов по программе «Старт», а также объемов финансирования реализации проектов Фондом содействия инновациям.

С 2018 г. появился новый конкурс ««Международные программы», который направлен на поддержку российских организаций, участвующих в выполнении инновационных проектов в рамках двусторонних международных программ сотрудничества.

На сайте министерства экономического развития Челябинской области представлены проекты производственных предприятий в сфере технологических инноваций и в сфере нанотехнологий. Данная информация размещена с целью поиска инвестиционных ресурсов инновационных проектов. Так, крупные проекты в области технологических инноваций представлены компаниями: ООО «НТЦ УКМ», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Русская приборостроительная корпорация «Системы управления», ООО «Синтез», ООО «ВИКА-ГАЛ». Проекты в области нанотехнологий реализуются ПАО «Челябинским трубопрокатным заводом», ООО «ЭТЕРНО», ООО «РУС-СКИЙ КВАРЦ», ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» и др. Анализ финансовой обеспеченности предлагаемых инновационных проектов показывает очень невысокий процент собственных средств, большая часть инновационных предприятий рассчитывает на крупные инвестиционные вливания.

Одной из важнейших задач поддержки инновационных предприятий Челябинской

Количество профинансированных инновационных проектов за 2015—2018 годы*

Программы Фонда содействия инновациям	2015		2016		2017		2018	
	Количество проектов, шт.	Объем финансирования, млн руб.	Количество проектов, шт.	Объем финансирования, млн руб.	Количество проектов, шт.	Объем финансирования, млн руб.	Количество проектов, шт.	Объем финансирования, млн руб.
Программа «Умник»	40	16	31	6	31	6,2	24	12
Программа «Старт»	7	6	5	11	3	6	10	26
Программа «Развитие НТИ»	4	48	2	35	1	19	5	98
Программа «Коммерциализация»	5	37,2	1	10	-	-	2	23
Всего	56	107,2	39	62	35	31,2	31	159

* Отчёт о реализации в 2018 году «Стратегии развития инновационной деятельности в Челябинской области до 2020 года» // Министерство экономического развития Челябинской области. URL: <https://mineconom74.ru> (дата обращения: 01.10.2019).

области власти региона видят в создании и развитии инновационной инфраструктуры. В настоящее время в Челябинской области созданы около 10 технопарковых структур. Наиболее значимыми являются ООО «Технопарк Новатор», ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки». Для осуществления консалтинговой и инженерной поддержки инновационных предприятий создан «Региональный Центр инжиниринга».

В настоящее время в Челябинской области работают три индустриальных парка: «ММК — индустриальный парк»; индустриальный парк «Станкомаш»; «Малая Сосновка». Из-за проблем с коммуникациями индустриальный парк «Малая Сосновка» не работает в полную силу. Власти региона обещали достроить системы водоснабжения и водоотведения к 2020 г. С 2016 г. ведет работу технопарк в сфере высоких технологий ООО «Технопарк “Роботехника”».

Резиденты некоторых технопарковых структур представлены в табл. 9.

Нужно сказать, что для такого промышленного субъекта Федерации, как Челябинская область, такое количество объектов инновационной инфраструктуры крайне мало.

Сегодня у бизнес-сообщества возникает путаница, в каком фонде или центре можно получить консультационно-информационные услуги и содействие в привлечении федерального финансирования [8, с.132]. Необходимо комплексная и адресная поддержка инновационной инфраструктуры в различных направлениях: информацион-

ном, консультационном, обучающем, прогнозно-аналитическом, финансовом, имущественном [2, с. 62].

Различные меры государственной поддержки инновационной деятельности предприятий имеют разную эффективность. Министерствами экономического развития и департаментами экономики многих регионов проводятся опросы предприятий по поводу выбора наиболее приоритетных методов государственной поддержки. Так, инновационные предприятия многих регионов, в частности Воронежской области, выделяют приоритет государственной поддержки, заключающийся в стимулировании спроса на инновационную промышленную продукцию [17].

Большое значение в Челябинской области имеет образование промышленных кластеров (территориальных инновационных кластеров Челябинская область не имеет). В настоящее время в области создано четыре промышленного кластера. 1 октября 2019 г. Министерством промышленности и торговли РФ в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций внесен южноуральский промышленный кластер специальной экипировки. Участники отобранных кластеров имеют право претендовать на возмещение за счет средств субсидий части затрат при реализации совместных проектов, инициаторами которых они выступают. Так, в 2019 г. губернатором Челябинской области подписан закон об инвестиционном налоговом вычете по налогу

Таблица 9

Резиденты индустриальных парков и технопарков Челябинской области*

Название	Основные резиденты
1. Индустриальный парк «Станкомаш»	8 резидентов: ООО «БВК», ООО «Станкомаш», ООО СП «Конар-Чимолаи», АО «Конор», ООО «Корнет», АО «ТНН», ЭТС, АО «РЕД»
2. Индустриальный парк «ММК-индустриальный парк»	12 резидентов: ООО «НПО Металлэнерго», ООО «СТАГМА», ООО «Химтек», ООО «Стальмонтаж», ЗАО «Магнитогорскгазстрой», ООО «Теплоприбор Экспресс Анализ», ООО «ММК Втормет», ООО «Металлист», ООО «Объединенная сервисная компания», ООО «Аксель Групп», ООО «Ремонтно-механический завод «ЭнергоПромМеталл», ООО «ИНТЕХПРОМ»
3. ООО «Технопарк Новатор»	9 резидентов: ООО «Прикладные технологии», ООО «ЭлМетро Групп», ООО «Русское небо», ООО «ИТК «ЭнергоСоюз», ООО «Специальная автоматика», ООО НТЦ «Мэлис» и др.
4. Инновационный технопарк ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки»	8 малых предприятий, в том числе ООО «ЧЕЛАВТОТРАНС», ООО ЗТА, ООО «Механик», ООО «Промэнерго и др.

* Составлено автором.

на прибыль, который дает преференции для резидентов промышленных кластеров [11].

Результаты

Таким образом, в результате анализа можно выделить следующие основные проблемы и направления совершенствования государственной поддержки инновационной деятельности.

Изучение показало наличие положительной динамики результативности финансово-экономических механизмов государственного стимулирования инновационной активности. Можно сказать, что в Российской Федерации в целом и в Челябинской области в частности создана инновационная система, основными элементами которой стали: нормативно-правовая база инновационной деятельности, инновационная инфраструктура, финансовые институты (фонды, венчурное финансирование, инвестиционные банки), система образования и научно-исследовательские институты, но созданные механизмы государственной поддержки все же нуждаются в совершенствовании.

Анализ федеральной государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» показал, что на стимулирование инновационного развития приходится только половина бюджета госпрограммы (50,2 %), в том числе на подпрограмму «Создание и развитие инновационного центра Сколково» (12,4 %) [1, с. 47].

Анализ содержания государственной программы «Экономическое развитие и

инновационная экономика Челябинской области» и эффективности ее реализации позволяет сделать следующие выводы: финансирование программы идет по таким направлениям (подпрограммам), как поддержка инвестиционного развития и предпринимательства, развитие международных и межрегиональных связей, поддержка предприятия экономики моногородов Челябинской области. Таким образом, в госпрограмме Челябинской области основной акцент сделан на поддержку инфраструктурных проектов общего назначения, а не инновационных проектов.

Необходимо приведение содержания и структуры государственных программ в соответствие основным положениям Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 2018 г.

В Челябинской области законодательно недостаточно разработаны механизмы государственной поддержки инновационной деятельности. В частности, в области не разработан закон «Об инновационной деятельности», между тем такие законы есть в перспективных инновационных субъектах Российской Федерации.

В настоящее время банковское кредитование инновационных проектов затруднено тем, что малые инновационные предприятия, находящиеся на первых или начальных этапах своего развития, не в состоянии представить залоговое обеспечение. О наличии трудностей в получении кредитных

ресурсов свидетельствует увеличение объема выданных государственных гарантий для кредитования инновационной деятельности. Так, объем выданных АО «МСП Банк» гарантий малым и средним компаниям в период с января по июнь 2017 г. вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5 млрд руб. [7, с. 46].

В Челябинской области необходимо совершенствовать организационный механизм поддержки и регулирования инновационной деятельности. Вопросы поддержки инноваций в субъекте курирует Министерство экономического развития РФ, между тем отдел по инновациям был упразднен в 2016 г. Таким образом, в настоящее время в Челябинской области не создан инновационный центр — координационный законодательный орган инновационной деятельности. Между тем, например, в перспективном инновационном регионе Республика Татарстан в министерстве экономики республики вопросы инноваций курирует Управление инвестиционной и инновационной деятельности (отдел инновационной деятельности). В Томской области вопросы государственной поддержки инновационной деятельности занимается целый Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности, в Тюменской области в Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства включен отдел государственной поддержки инновационной деятельности. В Свердловской области вопросы инноваций курирует министерство промышленности и науки (отдел науки и инноваций). В 2019 г. в Челябинской области появилось министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, которому, по всей видимости, по аналогии с Свердловской областью передадут функции государственной поддержки инновационной деятельности.

В области необходимо как увеличить количество предприятий (проектов), участвующих в конкурсах Фонда содействия инновациям, Фонда поддержки малого предпринимательства и других фондов, так и увеличить объем финансового обеспечения фондов. Для этого необходимо проработать механизмы организационной и консультативной поддержки начинающих инновационных предпринимателей.

В налоговой поддержке инновационного предпринимательства необходимо расширить перечень субъектов, имеющих право

на данную поддержку. Например, в льготы по земельному налогу можно включить в перечень субъектов, занимающихся инновационной деятельностью, бизнес-инкубаторы, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заключение

Таким образом, для совершенствования новаторской деятельности предприятий и улучшения их инновационного потенциала, а соответственно, обеспечения экономического роста Челябинской области необходимо согласованное участие всех элементов инновационной системы: государственных органов и ведомственных организаций, научно-технических фондов, инновационного предпринимательства, вузовского сектора и научно-исследовательских организаций, а также потребителей инновационной продукции.

Совокупная реализация мер по развитию в Челябинской области законодательной базы, регламентирующей осуществление инновационной деятельности, совершенствование налоговой поддержки инновационных предприятий и амортизационного стимулирования новаторской активности, дальнейшее развитие национальной инновационной инфраструктуры, формирование в стране и субъектах РФ полноценного работающего механизма венчурного финансирования призваны повысить качество и результативность инновационной политики Челябинской области.

1. Абдикеева Н. М., Тютюкина Е. Б., Богачев Ю. С., Морева Е. Л. Оценка эффективности финансово-экономических механизмов государственного стимулирования инновационной активности в России // *Финансы: теория и практика*. 2018. № 5. С. 40—48.

2. Антонюк В. С., Корниенко Е. Л., Шмидт А. В. Стимулирование инновационной активности в регионе (на примере Челябинской области) // *Экономика и управление: теория и практика*. 2018. Т. 4, № 4 (ч. 2). С. 58—66.

3. Адилбек У. Ж. Государственная поддержка инновационной деятельности // *Наука и инновационные технологии*. 2018. № 9 (9). С. 120—122.

4. Буторина О. С. Анализ инновационной активности Челябинской области // *Социум и власть*. 2015. № 3 (53). С. 99—107.

5. Головач Л. Г. Регулирование инновационных процессов в регионе / Л. Г. Головач, Г. А. Краюхин. СПб. : СПбГИЭА, 1997.

6. Дорош Н. В., Артеменко В. Б., Трещевская Н. Ю. Инновационное развитие региона: проблемы и решения (на примере Воронежской области) // Вестник ВГУ. Серия: экономика и управление. 2015. № 3. С. 92—102.

7. Зайцева Т. В., Симонян Л. Г. Механизм банковского участия в системе государственной финансовой поддержки инновационной деятельности // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2018. № 2. С. 42—48.

8. Калашникова Ю. А., Пряхин Г. Н. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры Челябинской области // Новые тенденции в развитии корпоративного управления и бизнеса : материалы Международ. науч.-практ. конф. Екатеринбург : Уральский государственный экономический университет, 2017. С. 130—136.

9. Кузина Г. В. Инновационное развитие: реалии и перспективы (на примере Челябинской области) // Экономика и политика. 2014. № 2 (3). С. 114—117.

10. Лясковская Е. А., Килина И. П. К вопросу управления инновационным развитием региона (на примере Челябинской области) // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2014. Т. 8, № 3. С. 35—40.

11. Мамлеева Э. Р. Государственное регулирование инновационной деятельности // Наукосведение. 2016. Т. 8, № 3. С. 1—7. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/30EVN316> (дата обращения: 01.08.2019).

12. Минпромторг аккредитовал четвертый промышленный кластер в Челябинской области // Правительство Челябинской области URL: <https://pravmin74.ru> (дата обращения: 04.10.2019).

13. Никулина О. В., Крстовски Я. Я. Роль и значение государственной поддержки в финансовом обеспечении инновационной деятельности современных компаний // Инновационная экономика. 2019. № 1(53). С. 3—9.

14. Отчет губернатора Челябинской области о результатах деятельности Правительства Челябинской области за 2018 год // Министерство экономического развития Челябинской области. URL: <https://mineconom74.ru> (дата обращения: 05.10.2019).

15. Отчёт о реализации в 2018 году Стратегии развития инновационной деятельности в Челябинской области до 2020 года. // Министерство экономического развития Челябинской области. URL:

<https://mineconom74.ru> (дата обращения: 01.10.2019).

16. Парфенова С. Л., Грибовский А.В. Подход к оценке эффективности государственной поддержки малых инновационных предприятий в России // Наука. Инновации. Образование. 2016. № 4 (22). С. 73—96.

17. Пигунова М.В. О формах государственной поддержки инновационных работ, выполняемых в ходе реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности // Наукосведение. 2015. Т. 7, № 4. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/21EVN415> (дата обращения: 01.10.2019).

18. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 : стат. сб. М. : Росстат, 2018. 1162 с.

19. Рейтинг инновационных регионов России 2017 // АИРР. Ассоциация инновационных регионов России — 2018. URL: <http://i-regions.org/presssluzhba/novosti/rejting-innovacionnyh-regionovrossii-2017> (дата обращения: 01.10.2019).

20. Реймер В. В. Государственное регулирование инновационной деятельности // Дальневосточный аграрный вестник. 2014. № 3 (31). С. 54—57.

21. Тихонова А. Р. Система налоговых льгот, направленных на стимулирование инновационной деятельности в Челябинской области // Вопросы российской юстиции. 2019. № 6. С. 419—430. URL: <http://injust-journal.ru/2019/06/> с. (дата обращения: 01.10.2019).

22. Чистова М. В. Государственная поддержка инновационной деятельности (опыт регионов) // Вестник АГУ. 2017. Вып. 2 (200). С. 44—52.

References

1. Abdikeeva N.M., Tyutyukina E.B., Bogachev YU.S., Moreva E.L. (2018) *Finansy: Teoriya i praktika*, no. 5, pp. 40—48 [in Rus].

2. Antonyuk V.S., Kornienko E.L., Shmidt A.V. (2018) *Ekonomika i upravlenie: teoriya i praktika*, vol. 4, no. 4 (part 2), pp. 58—66 [in Rus].

3. Adilbek U.Zh. (2018) *Nauka i innovacionnye tekhnologii*, no. 9 (9), pp. 120—122 [in Rus].

4. Butorina O.S. (2015) *Socium i vlast'*, no. 3 (53), pp. 99—107 [in Rus].

5. Golovach L. G., Krayuhin G. A. (1997) *Regulirovanie innovacionnyh processov v regione*. St. Petesburg, SPbGIEA [in Rus].

6. Dorosh N. V., Artemenko V. B., Treshchevskaya N. YU. (2015) *Vestnik VGU. Seriya: ekonomika i upravlenie*, no. 3, pp. 92—102 [in Rus].

7. Zajceva T.V., Simonyan L.G. (2018) *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta*.

Seriya: Ekonomika i upravlenie, no. 2, pp. 42—48 [in Rus].

8. Kalashnikova YU. A., Pryahin G. N. (2017) Formirovanie i razvitie innovacionnoj infrastruktury Chelyabinskoy oblasti // *Novye tendencii v razvitii korporativnogo upravleniya i biznesa. Yekaterinburg, Ural'skij gosudarstvennyj ekonomicheskij universitet*, pp. 130—136 [in Rus].

9. Kuzina G.V. (2014) *Ekonomika i politika*, no. 2 (3), pp. 114—117 [in Rus].

10. Lyaskovskaya E.A., Kilina I.P. (2014) *Vestnik YUUrGU. Seriya «Ekonomika i menedzhment*, vol. 8, no. 3, pp. 35—40 [in Rus].

11. Mамлеева E.R. (2016) *Naukovedenie*, vol. 8, no. 3, pp. 1—7. Available at: <http://naukovedenie.ru/PDF/30EVN31>, accessed 01.08.2019 [in Rus].

12. Minpromtorg akkreditoval chetvertyj promyshlennyj klaster v Chelyabinskoy oblasti. Available at: <https://pravmin74.ru>, accessed 01.08.2019 [in Rus].

13. Nikulina O.V., Krstovski Ya.Ya. (2019) *Innovacionnaya ekonomika*, no. 1 (53), pp. 3—9 [in Rus].

14. Otchet Gubernatora Chelyabinskoy oblasti o rezul'tatah deyatel'nosti Pravitel'stva CHelyabinskoy oblasti za 2018 god. Available at: <https://mineconom74.ru>, accessed 01.08.2019 [in Rus].

15. Otchyot o realizacii v 2018 godu Strategiya razvitiya innovacionnoj deyatel'nosti v Chelyabinskoy oblasti do 2020 goda. Available at: <https://mineconom74.ru>, accessed 01.08.2019 [in Rus].

16. Parfenova S.L., Gribovskij A.V (2016) *Nauka. Innovacii. Obrazovanie*, no. 4 (22), pp. 73—96 [in Rus].

17. Pigunova M.V. (2015) *Naukovedenie*, vol. 7, no. 4. Available at: <http://naukovedenie.ru/PDF/21EVN415>, accessed 01.08.2019 [in Rus].

18. Regiony Rossii. Social'no-ekonomicheskie pokazateli. 2018. Moscow, Rosstat, 1162 p. [in Rus]

19. Rejting innovacionnyh regionov Rossii 2017 // AIRR. Associaciya innovacionnyh regionov Rossii — 2018. Available at: <http://i-regions.org/presssluzhba/novosti/rejting-innovacionnyh-regionovrossii-2017>, accessed 01.08.2019 [in Rus].

20. Rejmer V.V. (2014) *Dal'nevostochnyj agrarnyj vestnik*, no. 3 (31), pp. 54—57 [in Rus].

21. Tihonova A. R. (2019) *Voprosy Rossijskoj Yusticii*, no. 6, pp. 419—430. Available at: <http://injust-journal.ru//2019/06/s>, accessed 01.08.2019 [in Rus].

22. Chistova M.V. (2017) *Vestnik AGU*, iss. 2 (200), pp. 44—52 [in Rus].

For citing: Buryanina O.A. The main trends in state supporting enterprises innovative activities in the regional aspect (as exemplified by the Chelyabinsk region) // *Socium i vlast'*. 2020. № 1 (81). С. 74—89. DOI: 10.22394/1996-0522-2020-1-74-89.

DOI: 10.22394/1996-0522-2020-1-74-89

UDC 338.24

THE MAIN TRENDS IN STATE SUPPORTING ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE REGIONAL ASPECT (AS EXEMPLIFIED BY THE CHELYABINSK REGION)

Oksana A. Buryanina,

The Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration,
Chelyabinsk Branch, Cand. Sc. (Economics),
The Russian Federation, 454071,
Chelyabinsk, ulitsa Komarova, 26,
E-mail: buba.79.79@mail.ru

Abstract

Introduction. The author considers state support for innovative activity, points out the forms of supporting innovative business.

The aim of the study. The article is focused on the problem of improving the methods of state regulation of innovations and supporting innovative enterprises in the Chelyabinsk region.

Methods. The author used economic analytics, a statistical and economic method for collecting and processing indicators of the system of innovative regional development, a comprehensive methodological approach to studying the innovative potential of a constituent entity of the Russian Federation, and a comparative method for comparing these indicators on average in the Russian Federation, the Ural Federal District and the Chelyabinsk region.

The information base for the study was the official website of the Federal State Statistics Service; innovation portal of the Ural Federal District; ratings of innovative regions of Russia developed by the Association of Innovative Regions of Russia, etc.

Scientific novelty of the study. The author considers the problems of innovative enterprises development; modern mechanisms to support the innovation activities of enterprises in the Chelyabinsk region in terms of their effectiveness; the author also analyzes experience of promising innovative regions and evaluates the possibilities of applying this experience in the region.

Results. The article outlines the problems that exist in the state regulation of innovation. The actions of state support and stimulation of innovative entrepreneurship are also described and considered as exemplified by the Chelyabinsk region, and the indicators of innovative development of the Chelyabinsk region's enterprises are compared with other regions of the Ural Federal District over the period of 2005—2018.

Conclusions. On the basis of the analysis, the author comes to the conclusion that it is necessary to improve the organizational mechanism for regulating innovative activities at the level of the Chelyabinsk region, in the field of tax and financial support for innovative enterprises, and the development of innovative infrastructure. Relevant conclusions are presented on the basis of the facts and the study on the innovative activity development in the Chelyabinsk region.

Key concepts:

innovative enterprises,
state support mechanisms,
technological innovations,
innovative infrastructure,
tax advantages.